

**Καταπολεμώντας τα έμφυλα στερεοτύπα
με την ανάδειξη της συμβολής των
γυναικών στην ιστορία των κοινωνιών**

Reference: 101087984

Co-funded by
the European Union

Εθνική Αναφορά

[Αθήνα, Ελλάδα]

WP2 D2.1

Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων-KEAN

Ιστορικό τροποποιήσεων

Έκδοση	Αναθεώρηση	Ημερομηνία	Συγγραφέας	Τροποποίηση
1	0	11/09/2023	Δήμητρα Σοφιανού	Πρώτη έκδοση
1	1	28/09/2023	Δήμητρα Σοφιανού	Αναθεωρημένη έκδοση
2	0	29/09/2023	Δήμητρα Σοφιανού	Αναθεωρημένη έκδοση
2	1	04/12/2023	Δήμητρα Σοφιανού	Τελική έκδοση

Πίνακας περιεχομένων

1.	ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.....	4
2.	ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.....	6
3.	ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.....	7
4.	ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.....	8
4.1.	ΣΑΠΦΩ, Η ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΤΡΙΑ	8
4.2.	ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΗΡΩΙΔΑ ΤΟΥ 1821.....	8
4.3.	ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ, Η ΠΡΩΤΗ ΜΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΑ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΟΣΚΑΡ	9
4.4.	ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΕΤΑΞΑ-ΚΡΟΝΤΗΡΑ, Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ.....	9
4.5.	ΟΠΗ ΖΟΥΝΗ, ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΑ	9
4.6.	ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ, Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑ	9
4.7.	ΛΕΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ.....	10
4.8.	ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΠΑΡΕΝ, Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΦΕΜΙΝΙΣΤΡΙΑ	10
4.9.	ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ, Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΠΡΕΣΒΕΙΡΑ	10
4.10.	ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ, ΜΙΑ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΑ ΗΘΟΠΙΟΣ	11
5.	ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ.....	11
6.	1Η ΟΜΑΔΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕ ΝΕΟΥΣ: ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.....	12
6.1.	ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.....	12
6.2.	ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ.....	13
6.3.	ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ.....	14
7.	2Η ΟΜΑΔΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕ ΝΕΟΥΣ: ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.....	15
7.1.	ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.....	16
7.2.	ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ.....	16
7.3.	ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ.....	17
8.	ΟΜΑΔΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ: ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.....	18
8.1.	ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.....	18
8.2.	Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ	18
8.3.	ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ	19
8.4.	ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ.....	20
8.5.	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ/ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ.....	20
9.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	21

1. Ισότητα των φύλων και εκπροσώπηση των φύλων στην Ελλάδα

1.1 Σημερινοί διαρθρωτικοί περιορισμοί

Οι σημερινοί διαρθρωτικοί περιορισμοί, όσον αφορά την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα, συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την ιδεολογική δέσμευση των Ελλήνων στο θεσμό της οικογένειας, η οποία είναι πολύ υψηλή για τα δεδομένα της ΕΕ, αλλά και με τις κοινωνικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης του 2009, τις συνέπειες της οποίας η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει.

Στην Ελλάδα, η έννοια της οικογένειας γίνεται παραδοσιακά κατανοητή σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που περιλαμβάνει τους συγγενικούς δεσμούς και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην παροχή φροντίδας και υποστήριξης. Σε αυτό το πλαίσιο, η οικογένεια είναι υπεύθυνη για διάφορες μορφές φροντίδας, όπως η φροντίδα των παιδιών, η φροντίδα των ενηλίκων, η στέγαση και η συναισθηματική υποστήριξη. Από τη δεκαετία του 1980, η Ελλάδα έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τους ρόλους των φύλων και τη δομή της οικογένειας, λόγω της μετανάστευσης προς τα αστικά κέντρα. Καθώς οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα εκτεταμένα οικογενειακά τους δίκτυα στις αγροτικές περιοχές, το πρότυπο της πυρηνικής οικογένειας έγινε πιο διαδεδομένο. Αυτή η μετατόπιση από τις διευρυμένες στις πυρηνικές οικογενειακές δομές επέφερε αλλαγές στην οικογενειακή δυναμική και μεγαλύτερη έμφαση στις ατομικές ανάγκες, τις φιλοδοξίες και την αυτονομία μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο. Οι αλλαγές αυτές σηματοδοτήθηκαν από φεμινιστικά κινήματα που οδήγησαν σε μεταρρυθμίσεις του νόμου, όπως η μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου του 1983, η οποία περιλάμβανε πολλές από τις διεκδικήσεις των γυναικείων οργανώσεων (Papadopoulos, 1998. Davaki, 2001)¹.

Παρά αυτές τις αλλαγές και τα βήματα προς την ισότητα των φύλων, φαίνεται ότι οι παραδοσιακές οικογενειακές αξίες εξακολουθούν να είναι σημαντικές για πολλούς Έλληνες. Η έννοια της οικογένειας εξακολουθεί να εκτείνεται πέρα από την πυρηνική μονάδα και να περιλαμβάνει τα μέλη της ευρύτερης οικογένειας και τους στενούς συγγενείς. Οι ελληνικές οικογένειες τείνουν να έχουν ισχυρούς δεσμούς και να διατηρούν στενές σχέσεις, με έμφαση στην αμοιβαία υποστήριξη, τη φροντίδα και τη συλλογική ευημερία. Το γεγονός αυτό επηρεάζει την ισότητα και τη διατήρηση των παραδοσιακών ρόλων των φύλων. Έτσι, οι γυναίκες μπορεί να αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες στο σπίτι και τη φροντίδα, ενώ οι άνδρες επικεντρώνονται στην εργασία και την παροχή φροντίδας για την οικογένεια. Ωστόσο, υπάρχει μια

¹Papadopoulos, T. N. (2002). Greek family policy from a comparative perspective. In Women, work and the family in Europe (pp. 65-75). Routledge; Davaki, K. (2001). Women in the Labour Market and the Family: Policies in Germany and Greece. Unpublished PhD Thesis. Canterbury, University of Kent.

αυξανόμενη τάση προς πιο εξισωτικούς ρόλους των φύλων, με κατανεμημένες οικιακές εργασίες και ευθύνες φροντίδας των παιδιών.

Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στην Ελλάδα αποτελεί ένα επίμονο ζήτημα, όπως επισημαίνεται από διάφορες μελέτες και στοιχεία. Η μισθολογική διαφορά των γυναικείων σε σχέση με τις ανδρικές αποδοχές είχε μειωθεί από περίπου 35% τη δεκαετία του 1970 σε περίπου 25-30% τη δεκαετία του 1990. Παρ' όλα αυτά, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ελλάδα το 2010 εξακολουθούσε να ανέρχεται στο 22% (Συνήγορος του Πολίτη, 2012)².

Η εξισορρόπηση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων παραμένει πρόκληση για πολλές Ελληνίδες. Το να συνδυάζουν τις επαγγελματικές φιλοδοξίες με τα οικιακά καθήκοντα και τη φροντίδα μπορεί να είναι απαιτητικό. Ωστόσο, αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο η σημασία της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και οι συζητήσεις γύρω από τις πολιτικές για την υποστήριξη των γυναικών στη διαχείριση αυτών των ευθυνών κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος.

Η χρηματοπιστωτική κρίση και η οικονομική ύφεση που αντιμετώπισε η Ελλάδα από το 2009 έως το 2016 οδήγησαν σε ευρεία απορρύθμιση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της χαλάρωσης των συλλογικών συμβάσεων και της αναγκαστικής μείωσης του κατώτατου μισθού, σοβαρές περικοπές στις συντάξεις, καθώς και στα επιδόματα και τις επιδοτήσεις. Όλες αυτές οι αλλαγές επηρέασαν κυρίως τις γυναίκες, σύμφωνα με τα αρχεία ανεργίας του 2013. Παρ' όλα αυτά, η εργασία μερικής απασχόλησης δεν περιλαμβάνεται πλήρως στα στατιστικά στοιχεία, καθώς ένα σημαντικό μέρος της κρύβεται στη σκοτεινή περιοχή της ακμάζουσας παραοικονομίας. Πολλές γυναίκες δεν εμφανίζονται στα επίσημα στατιστικά, καθώς είτε αμείβονται με μετρητά στο χέρι είτε κάνουν μεροκάματα είτε απασχολούνται ανεπίσημα σε οικογενειακές επιχειρήσεις.

Επιπλέον, η λιτότητα έχει επίσης εντείνει τα ζητήματα διακρίσεων εις βάρος των γυναικών στην αγορά εργασίας. Τα στερεότυπα φαίνεται να είναι καλά εδραιωμένα σε ορισμένους ανδροκρατούμενους τομείς (π.χ. αστυνομία, στρατός), αλλά και στους τομείς της εκπαίδευσης, της δημόσιας διοίκησης και των υπηρεσιών υγείας και εμποδίζουν δυσανάλογα την προαγωγή και την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών. Έχει γίνει αρκετά συνηθισμένο το φαινόμενο να ζητείται συχνά από τις νέες γυναίκες να μην κάνουν οικογένεια, αν θέλουν να βρουν δουλειά στον ιδιωτικό τομέα. Σε άλλες περιπτώσεις, τα διαστήματα άδειας μητρότητας δεν λαμβάνονταν υπόψη ως περίοδοι υπηρεσίας σε περιπτώσεις προαγωγών στον τομέα της εκπαίδευσης. Οι διακρίσεις εκδηλώθηκαν επίσης μέσω της μείωσης των αποδοχών και των παροχών κατά τη διάρκεια περιόδων άδειας μητρότητας ή αναρρωτικής άδειας ενόψει επικείμενης

² Συνήγορος του Πολίτη (2012). Ετήσια έκθεση για το φύλο και τις εργασιακές σχέσεις. Αθήνα, Συνήγορος του Πολίτη.

εγκυμοσύνης, παρόλο που η νομοθεσία υποτίθεται ότι αποτρέπει τέτοιου είδους διακρίσεις στο δημόσιο τομέα (Συνήγορος του Πολίτη, 2012)³.

Η ενδοοικογενειακή βία έχει επιδεινωθεί από την οικονομική κρίση. Υπήρξε μια αντίδραση των δύο φύλων που εκδηλώνεται με δυσανάλογες απώλειες θέσεων εργασίας στο δημόσιο τομέα και η κατάργηση των επιδομάτων των γυναικών είναι πιο πιθανό να συμβεί- η απώλεια της κοινωνικοοικονομικής αυτονομίας τις καθιστά πιο ευάλωτες στην κακοποιητική συμπεριφορά των ανδρών και τις αφήνει χωρίς άλλη επιλογή από το να επιστρέψουν στους βίαιους συντρόφους (McCrobie, 2012)⁴.

Ιστορικά, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε διάφορους τομείς της ελληνικής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής, της εταιρικής ηγεσίας και ορισμένων επαγγελμάτων. Όσον αφορά την πολιτική, η Ελλάδα έχει σημειώσει κάποια πρόοδο όσον αφορά την αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών στο κοινοβούλιο και την κυβέρνηση. Στις εκλογές του 2019, ένας αριθμός ρεκόρ γυναικών εξελέγη στο ελληνικό κοινοβούλιο, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 18% των εδρών. Πρόκειται για σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, αλλά πρέπει να επιτευχθεί ακόμη μεγάλη πρόοδος. Επίσης, υπάρχει σημαντική βελτίωση της εκπροσώπησης των φύλων σε πολλά επαγγέλματα, στα οποία προηγουμένως κυριαρχούσαν οι άνδρες.

1.2 Αναπαράσταση των φύλων στην ιστορία της Ελλάδας

Στην ιστορία της Ελλάδας, η αναπαράσταση των φύλων επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τα κοινωνικά πρότυπα, τα οποία είχαν τις ρίζες τους στις πατριαρχικές δομές. Η αρχαία ελληνική κοινωνία ήταν κατά κύριο λόγο ανδροκρατούμενη και οι ρόλοι των γυναικών περιορίζονταν γενικά στο νοικοκυριό και στα οικογενειακά ζητήματα. Ωστόσο, υπήρχαν εξαιρέσεις και διαφοροποιήσεις ανάλογα με την περιοχή και την χρονική περίοδο της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Για παράδειγμα, οι Σπαρτιάτισσες είχαν μεγαλύτερη ελευθερία και συμμετείχαν στη σωματική άσκηση και σε ορισμένες δημόσιες δραστηριότητες λόγω της ιδιαίτερης κοινωνικής δομής της Σπάρτης. Γενικά, ο ρόλος της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία δεν άλλαξε πολύ μέχρι τα τέλη του 19^ο αιώνα, όταν ξεκίνησαν τα φεμινιστικά κινήματα.

Καθώς οι ιστορικές καταγραφές προέρχονται κυρίως από άνδρες συγγραφείς, η οπτική γωνία για τους ρόλους των γυναικών στην ελληνική κοινωνία είναι περιορισμένη και μεροληπτική. Ενώ ιστορικά έργα για τις γυναίκες και το φύλο άρχισαν να εμφανίζονται τον 19ο αιώνα, μόνο με το φεμινιστικό κίνημα των δεκαετιών του 1970 και 1980 πραγματοποιήθηκε συστηματική ανάλυση των πρακτικών και των αναπαραστάσεων των φύλων. Οι μελέτες αυτές είχαν ως στόχο να ρίξουν φως στις εμπειρίες, τους αγώνες και τα επιτεύγματα των γυναικών σε όλη την ιστορία, με ιδιαίτερη έμφαση στο γυναικείο κίνημα. Αυτή η στροφή προς την ιστορία επέτρεψε να καταδειχθεί ότι η

³ Συνήγορος του Πολίτη (2012). Ετήσια έκθεση για το φύλο και τις εργασιακές σχέσεις. Αθήνα, Συνήγορος του Πολίτη.

⁴ McRobie, H. (2012). Austerity and domestic violence: mapping the damage. Open Democracy

καταπίεση των γυναικών είναι κοινωνικό προϊόν και επομένως μπορεί να αμφισβητηθεί και να ανατραπεί.

Παράλληλα, τη δεκαετία του 1980 εμφανίστηκε η "νέα ιστορία", η οποία ασχολήθηκε με θέματα όπως η έκταση της εκβιομηχάνισης της Ελλάδας. Αυτό το ιστορικό παράδειγμα έδινε προτεραιότητα στη μελέτη του κράτους, της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, αλλά το φύλο φαινόταν να έχει δευτερεύουσα σημασία. Η άνοδος αυτής της προσέγγισης οδήγησε στην περιθωριοποίηση του φύλου στα ελληνικά πανεπιστήμια, καθώς φαινόταν να διαταράσσει τη "νέα ιστορική αφήγηση" που προσπαθούσε να οικοδομήσει το κράτος μετά την ελληνική χούντα του 1967.

Η κατάσταση αυτή φαίνεται να αλλάζει μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν όλο και περισσότερες διατριβές για το φύλο δημοσιεύονται στα ελληνικά πανεπιστήμια. Επίσης, πολλά κεφάλαια αφιερωμένα στην ιστορία του φύλου έχουν εμφανιστεί σε γενικότερα ιστορικά έργα. Τα ελληνικά πανεπιστήμια δημιούργησαν μεταπτυχιακά προγράμματα για το φύλο με ανθρωπολογική και ιστορική προσέγγιση (Papadogiannis, 2017. Avdela, 2010)⁵. Παρόλο που πολλοί ακαδημαϊκοί υποστηρίζουν ότι το φύλο εξακολουθεί να έχει περιθωριακή θέση στην ελληνική ιστορία, κάποιιο άλλοι υποστηρίζουν ότι από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 υπάρχει "μια δυναμική διαδικασία διάχυσης της ιστορίας των γυναικών και του φύλου στο σύνολο της ελληνικής ιστοριογραφικής παραγωγής" (Fournaraki & Yiannitsiotis, 2013)⁶.

1.3 Αναπαράσταση των φύλων στην ιστορία της Αθήνας

Καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας της Αθήνας, η αναπαράσταση των φύλων επηρεάστηκε βαθιά από τα πατριαρχικά πρότυπα και τη γενική αντίληψη της χώρας ανά τους χρόνους, σχετικά με τον περιορισμό των γυναικών σε οικιακούς ρόλους και στην ανατροφή των παιδιών. Παρόλο που υπήρχαν κάποιες διαφοροποιήσεις σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, μπορούν να παρατηρηθούν ορισμένα γενικά μοτίβα σχετικά με τους ρόλους και τη θέση των γυναικών στην αθηναϊκή κοινωνία.

Για παράδειγμα, στην αρχαία Αθήνα, οι γυναίκες αποκλείονταν από τη συμμετοχή στην πολιτική και την ανάληψη δημόσιων αξιωμάτων. Ωστόσο, συναντάμε διάφορες ελληνικές θεές με εξαιρετική δύναμη και ιδιότητες, όπως η Αθηνά, η Ήρα και η Άρτεμις. Στη σύγχρονη Αθήνα, συναντάμε αξιόλογες γυναίκες κυρίως ως συνεργάτιδες ισχυρών ανδρών στην πολιτική, την επιστήμη και το εμπόριο και λιγότερο ως άτομα που συνέβαλαν στην αθηναϊκή κοινωνία. Γενικά, οι γυναίκες στην Ελλάδα απέκτησαν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του 1954.

⁵ Papadogiannis, N. (2017). Gender in modern Greek historiography. *Historein. A review of the past and other stories*; Αβδελά, Ε. (2010). Η ιστορία του φύλου στην Ελλάδα. Από τη διαταραχή στην ενσωμάτωση στο Φύλο και κοινωνικές επιστήμες στη σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2010, σ. 89-117

⁶ Fournaraki, E., & Yiannitsiotis, Y. (2013). Three decades of women's and gender history in Greece: an account. *Aspasia*, 7, 162.

2. Γυναικείο αποτύπωμα στην Αθήνα

Παρά τις κυρίαρχες αυτές έμφυλες νόρμες στην Αθήνα καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας της, υπήρχαν περιπτώσεις γυναικών που κατείχαν εξαιρετικούς ρόλους ή απέκτησαν επιρροή μέσω οικογενειακών δεσμών ή άλλων μέσων. Στο πέρασμα της ιστορίας και με πολλούς αγώνες και θυσίες, πολλές γυναίκες άφησαν το στίγμα τους στην ελληνική κοινωνία για το έργο και τη συμβολή τους σε διάφορες πτυχές όπως η τέχνη, η επιστήμη, ο πολιτισμός, η επανάσταση και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι ομάδες εστίασης και η έρευνα έφεραν στην επιφάνεια πολλές και διαφορετικές γυναίκες σε όλη την ελληνική ιστορία και τη σημασία της παρουσίας τους. Παρ' όλα αυτά, λόγω του περιορισμού της ύπαρξης ενός είδους μνημείου, επιλέχθηκε να παρουσιαστούν Ελληνίδες (άλλες γνωστές, άλλες άγνωστες), που υπάρχουν μνημεία τους στην Αθήνα. Ας τις παρουσιάσουμε.

2.1. Σαπφώ, η λυρική ποιήτρια

Η Σαπφώ (630-570 π.Χ.) ήταν Ελληνίδα λυρική ποιήτρια από τη Λέσβο, ιδιαίτερα γνωστή από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Έγραψε ερωτικά ποιήματα, ύμνους στους θεούς και επιθαλάμια (γαμήλια τραγούδια). Η ποίησή της δονούνταν από αυθορμητισμό και έντονα συναισθήματα. Συγκέντρωνε γύρω της όμορφες νεαρές κοπέλες, από την αριστοκρατία του νησιού και από άλλες πόλεις της Μικράς Ασίας, για να τις διδάξει τις τέχνες της μουσικής και της ποίησης. Ωστόσο, η σχέση της Σαπφούς με τις μαθήτριά της θεωρήθηκε ακατάλληλη, επειδή είχε ερωτικές διαστάσεις. Θεωρήθηκε ομοφυλόφιλη και ο προσδιορισμός αυτός συνοδεύει την ποιήτρια μέχρι σήμερα. Στη σύγχρονη εποχή, ο λεσβιακός έρωτας έχει επίσης συνδεθεί με το όνομά της. Εκτός από τα γλυπτά της στη Λέσβο, υπάρχει ορειχάλκινο άγαλμά της στο Ωνάσειο Πολιτιστικό Ίδρυμα, στην Αθήνα.

2.2. Η Μαντώ Μαυρογένους, η Ελληνίδα ηρωίδα του 1821

Η Μαντώ Μαυρογένους (1796-1840) ήταν μια Ελληνίδα ηρωίδα του Αγώνα της Ανεξαρτησίας (1821), που προσέφερε την περιουσία της για τον ελληνικό αγώνα. Η καταγωγή της ήταν από τη Μύκονο, όπου ηγήθηκε της εξέγερσης των κατοίκων του νησιού κατά των Τούρκων. Με πλοία, τα δύο εξοπλισμένα με δικά της χρήματα, καταδίωξε τους πειρατές που λυμαίνονταν τις Κυκλάδες και στη συνέχεια πολέμησε στο Πήλιο, τη Φθιώτιδα και τη Λιβαδειά. Η οικονομική ενίσχυση του Αγώνα από τη Μαντώ Μαυρογένους και η γενικότερη δράση της, όπως οι επιστολές της προς τις φιλέλληνίδες της Γαλλίας και της Αγγλίας, έκαναν το όνομά της θρυλικό στους ευρωπαϊκούς φιλελληνικούς κύκλους. Για τη συνολική προσφορά της στον Πόλεμο, τιμήθηκε από τον Ιωάννη Καποδίστρια με το βαθμό του Αντιστράτηγου. Διώχθηκε και εξορίστηκε από τον πολιτικό Ιωάννη Κωλέττη και τελικά πέθανε πάμπτωχη στην Πάρο, καθώς είχε ξοδέψει όλη της την περιουσία στον αγώνα. Σήμερα μπορείτε να βρείτε μια προτομή της Μαντώς Μαυρογένους στο Πεδίον του Άρεως, στην Αθήνα.

2.3. Η Κατίνα Παξινού, η πρώτη μη Αμερικανίδα που κερδίζει Όσκαρ

Κατίνα Παξινού (1900 - 1973). Ήταν η πρώτη Ελληνίδα ηθοποιός που κατάφερε να πετύχει στο Χόλιγουντ και μάλιστα με τους δικούς της όρους, να διαπρέψει στο θέατρο και τον κινηματογράφο στην Ευρώπη και να ξεχωρίσει ως τραγωδός παγκόσμιας εμβέλειας. Ήταν η πρώτη μη Αμερικανίδα ηθοποιός που κέρδισε Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία "Για ποιον χτυπάει η καμπάνα". Έπαιξε σε πολυάριθμες παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου. Ο σύζυγός της, ο σκηνοθέτης Αλέξης Μινωτής, δημιούργησε ένα μουσείο στη μνήμη της, το οποίο μετά το θάνατό του ονομάστηκε Μουσείο Παξινού-Μινωτή. Το Μουσείο και το Αρχείο στεγάζονται στο Μέγαρο Εϋνάρδου, στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 20 και Μενάνδρου 52, στο κέντρο της Αθήνας.

2.4. Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά, η δημιουργός του ελληνικού παιδικού θεάτρου.

Η Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά (1905 - 1971) ήταν μια σημαντική Ελληνίδα εκπαιδευτικός. Ήταν η δημιουργός του πρώτου παιδικού θεάτρου στην Ελλάδα. Ήταν συγγραφέας 54 παιδικών βιβλίων, μεταξύ των οποίων η εξάτομη παιδική εγκυκλοπαίδεια και η εγκυκλοπαίδεια της ελληνικής μυθολογίας για παιδιά. Παρήγαγε δίσκους βινυλίου με παραμύθια και τραγούδια και την πρώτη παιδική τηλεοπτική εκπομπή. Στόχος της ήταν να εκπαιδεύσει τα παιδιά διασκεδάζοντας τα. Για όλο της το έργο βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Μετά το θάνατό της μνημονεύεται στο πάρκο απέναντι από το μαιευτήριο "Ελενα Βενιζέλου" σε μαρμαρίνη πλάκα.

2.5. Όπη Ζούνη, Ελληνίδα καλλιτέχνιδα

Η Όπη Ζούνη (1941-2008) ήταν μια σημαντική Ελληνίδα ζωγράφος και εικαστικός που γεννήθηκε στο Κάιρο, με καταγωγή από την Κρήτη και τη Σαντορίνη. Σπούδασε στην Ελλάδα, στη Σχολή Καλών Τεχνών. Λόγω του φύλου της, δεν μπόρεσε να παρουσιάσει το έργο της στην Ελλάδα. Έχει πραγματοποιήσει πάνω από 70 ατομικές εκθέσεις στην Ευρώπη και 450 συμμετοχές σε ομαδικές εκθέσεις. Υπήρξε εκπρόσωπος της γεωμετρικής τέχνης στην Ελλάδα. Οι δημιουργίες της ήταν επηρεασμένες από την αραβική κουλτούρα αλλά ενσωμάτωναν και ελληνικά στοιχεία. Δυστυχώς στη χώρα μας το έργο της δεν αναγνωρίστηκε στην εποχή της, επειδή ήταν γυναίκα. Σήμερα, πολλά από τα έργα της βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη στην Αθήνα.

2.6. Ρόζα Ιμβριώτη, η πρωτοπόρος δασκάλα

Η Ρόζα Ιμβριώτη (1898-1977) ήταν Ελληνίδα εκπαιδευτικός, πρωτοπόρος της ειδικής αγωγής, με πλούσια κοινωνική και πολιτική δράση. Εργάστηκε ως καθηγήτρια λογοτεχνίας σε γυμνάσια και το 1934 έγινε η πρώτη γυναίκα διευθύντρια γυμνασίου. Ίδρυσε το πρώτο Πειραματικό Ειδικό Δημοτικό Σχολείο στην Αθήνα (1937), την πρώτη επίσημη προσπάθεια στην Ελλάδα για τη συστηματική εκπαίδευση παιδιών με νοητικές

δυσκολίες. Σήμερα, το σχολείο αυτό εξακολουθεί να φέρει το όνομά της ως φόρο τιμής στην προσφορά και το έργο της στον τομέα της ειδικής αγωγής και βρίσκεται στην Καισαριανή της Αθήνας. Υπήρξε εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου της Διεθνούς Ένωσης Γυναίκων. Εξορίστηκε και υπέστη βασανιστήρια λόγω της πολιτικής της δραστηριότητας.

2.7. Η Λέλα Καραγιάννη, η πρώτη Ελληνίδα αγωνίστρια κατά του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Η Λέλα Καραγιάννη (1898-1944) ήταν μια θρυλική αγωνίστρια της Εθνικής Αντίστασης κατά των γερμανικών στρατευμάτων την περίοδο 1941-1944. Πρωταγωνίστρια του "Μυστικού Πολέμου", αν και μητέρα επτά παιδιών, ήταν η πρώτη Ελληνίδα πολίτης που προσέφερε οργανωμένη αντίσταση κατά του εχθρού. Δημιούργησε την οργάνωση με την ονομασία "Μπουμπουλίνα", η οποία χρηματοδοτήθηκε από την ίδια. Φυλακίστηκε (μαζί με τα παιδιά της) και εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα. Έγινε διάσημο σύμβολο της αντίστασης παγκοσμίως. Μετά το θάνατό της, της απονεμήθηκε το Βραβείο Αρετής και Αυτοθυσίας από την Ακαδημία Αθηνών και, το 2011, ο τιμητικός τίτλος του Δικαίου των Εθνών από το Yad Vashem, το Ίδρυμα Μνήμης Μαρτύρων και Ηρώων (βλ. Έλληνες Δίκαιοι των Εθνών), ενώ το 2020 της απονεμήθηκε ο τιμητικός βαθμός του Ταξιάρχου. Σήμερα, υπάρχει μαρμάρινη προτομή της στην πλατεία Εξαρχείων στην Αθήνα. Επίσης, το σπίτι της και η βάση του αντιστασιακού της κινήματος στην Πλατεία Αμερικής θεωρείται ιστορικό μνημείο που χρήζει ιδιαίτερης προστασίας.

2.8. Καλλιρόη Παρρέν, η πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια

Καλλιρόη Παρρέν (1861-1940). Θεωρείται μία από τις πρώτες Ελληνίδες φεμινίστριες. Διεκδικεί επίσης τον τίτλο της πρώτης Ελληνίδας δημοσιογράφου, εκδότριας και διευθύντριας της εφημερίδας "Εφημερίς των Κυριών". Γράφτηκε αποκλειστικά από γυναίκες και απευθυνόταν κυρίως σε γυναίκες της Αθήνας και του Πειραιά. Είχε πλούσια κοινωνική και πολιτική δράση, εκπροσώπησε την Ελλάδα σε πολλά διεθνή συνέδρια και εξορίστηκε για τις πολιτικές της απόψεις. Με τη δική της δράση, η ελληνική κυβέρνηση επέτρεψε στις γυναίκες να μπορούν να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο. Σήμερα, μια μαρμάρινη προτομή της βρίσκεται στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

2.9. Μελίνα Μερκούρη, η Ελληνίδα πρέσβειρα

Η Μελίνα Μερκούρη (1920-1994) ως χαρισματική προσωπικότητα υπήρξε μια από τις σημαντικότερες Ελληνίδες του 20ού αιώνα. Χαρακτηρίστηκε ως "η τελευταία Ελληνίδα θεά" και "μια φλογερή γυναίκα". Διακρίθηκε ως ηθοποιός, παίζοντας σε θεατρικά έργα και ταινίες που απέσπασαν διεθνή βραβεία. Άφησε επίσης το στίγμα της ως πολιτικός με τον αγώνα της κατά της δικτατορίας, αλλά και με τις παρεμβάσεις της σε διεθνές επίπεδο ως Υπουργός Πολιτισμού. Ξεκίνησε τον αγώνα για την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα πίσω στην Ελλάδα, έναν αγώνα που συνεχίζεται ακόμα. Σήμερα, υπάρχει ένα πολιτιστικό ίδρυμα στη μνήμη της, που βρίσκεται στην Πολυγνώτου 11, στο κέντρο της Αθήνας και μια προτομή της στη Λεωφόρο Αμαλίας και Διονυσίου Αρεοπαγίτου στην Πλάκα, στην Αθήνα.

2.10. Τζένη Καρέζη, μια ταλαντούχα ηθοποιός

Η Τζένη Καρέζη (1932-1992) ήταν μια σημαντική Ελληνίδα ηθοποιός, με πλούσια κοινωνική και πολιτική δράση. Προερχόταν από μια συντηρητική οικογένεια, που δεν της επέτρεψε αυτή την επαγγελματική καριέρα. Πήγε κόντρα στις επιθυμίες της οικογένειάς της και κατάφερε να είναι πρωταγωνίστρια σε σημαντικά θεατρικά έργα. Κατά τη διάρκεια της ελληνικής χούντας το 1967-1974 εξορίστηκε επειδή έπαιξε σε θεατρικό έργο με αντιστασιακά μηνύματα. Υπήρξε ένα από τα πιο εμπορικά και ακριβοπληρωμένα ονόματα στον κινηματογράφο και το θέατρο. Πέθανε το 1992, λόγω καρκίνου. Σήμερα, υπάρχει το θέατρο "Τζένη Καρέζη", που φέρει το όνομά της. Επίσης, το 1992 δημιουργήθηκε το ίδρυμα "Τζένη Καρέζη", το οποίο προσφέρει δωρεάν παρηγορητική φροντίδα σε καρκινοπαθείς.

3. Οι πρακτικές της πόλης και οι τοπικές στρατηγικές για τη διάδοση των ιστορικών προτύπων .

Η Ελλάδα και η πρωτεύουσά της, η Αθήνα, έχει μια πλούσια ιστορία που χρονολογείται χιλιάδες χρόνια πίσω και είναι προσίτη σε όλους τους πολίτες μέχρι σήμερα. Στο κέντρο της πόλης βρίσκονται διάφοροι αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία, όπως η Ακρόπολη, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο της Ακρόπολης κ.λπ. Επίσης, η διάδοση της ιστορίας περιλαμβάνει ξεναγήσεις από ειδικούς- ξεναγούς που παρέχουν πληροφορίες για τη σημασία και τις ιστορίες πίσω από κάθε τοποθεσία. Πολύ σημαντικά είναι επίσης τα ιδιωτικά και δημόσια πολιτιστικά ιδρύματα, όπως το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και το Μουσείο Μπενάκη, που εκθέτουν ιστορικά αντικείμενα και έργα τέχνης σχετικά με την ιστορία της πόλης. Τέλος, υπάρχουν διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες στην Ελλάδα και την Αθήνα, για τη διάδοση ιστορικών πληροφοριών διαφορετικών χρονικών περιόδων και γεωγραφικών περιοχών. Ηλεκτρονικά αρχεία, εικονικές περιηγήσεις και διαδραστικοί ιστότοποι επιτρέπουν σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο, να εξερευνήσουν την ελληνική και την αθηναϊκή ιστορία.

Συγκεκριμένα, σε περιφερειακό επίπεδο, και ανάλογα με την τοπική ιστορία κάθε περιοχής στην Ελλάδα, οι δήμοι διοργανώνουν εκδηλώσεις και φεστιβάλ για τον εορτασμό των ιστορικών επετείων και των συνεισφορών ή θυσιών των κατοίκων της περιοχής. Ωστόσο, οι συνεισφορές και οι προοπτικές των γυναικών συχνά υποεκπροσωπούνται στις παραδοσιακές ιστορικές αφηγήσεις, οπότε οι περισσότερες εκδηλώσεις και φεστιβάλ δεν περιλαμβάνουν την οπτική του φύλου. Όταν αυτές οι γιορτές αφορούν τις γυναίκες, είναι κυρίως αφιερωμένες στις τεράστιες θυσίες και τους αγώνες των γυναικών, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης (1821) ή του Β' Παγκόσμιου Πολέμου. Φαίνεται ότι παρά την πλούσια ιστορία της Ελλάδας και την ποικιλία ιστορικών σημείων και μουσείων, δεν υπάρχει μια καθιερωμένη και συγκεκριμένη στρατηγική για την προώθηση της ισότιμης εκπροσώπησης των φύλων

στην ιστορία. Τις περισσότερες φορές η εκπροσώπηση των γυναικών εναπόκειται στην πρωτοβουλία τοπικών φορέων, οργανώσεων και ενδιαφερομένων.

Παρά την κατάσταση αυτή, έχουν γίνει πρόσφατα πολλά βήματα για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων, κάτι που συχνά προωθείται μέσω της αναπαράστασης των φύλων στην ιστορία. Οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν επιτροπές ισότητας των φύλων που δρουν προς αυτή την κατεύθυνση. Πρόσφατα, ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων στην Εύβοια έκανε ένα τέτοιο βήμα διοργανώνοντας μια εκδήλωση αφιερωμένη στις γυναίκες που άλλαξαν τη σύγχρονη ιστορία με το έργο τους (<https://enviportal.gr/pragmatopoiithike-ekdilosi-gynaikes-pou-echoun-allakseis-sygychroni-istoria/>). Μουσεία, ιστορικοί χώροι και πολιτιστικά ιδρύματα στην Ελλάδα έχουν καταβάλει προσπάθειες να συμπεριλάβουν εκθέσεις και εκθέματα που αναδεικνύουν τη συμβολή των γυναικών σε όλη την ιστορία, σε διάφορους τομείς, όπως η πολιτική, η τέχνη, η επιστήμη και τα κοινωνικά κινήματα.

4. Πρώτη Ομάδα Εστίασης με νέους: Ανάλυση και αποτελέσματα

Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των ομάδων εστίασης με τους νέους σχεδιάστηκε σε δύο ομάδες, δεδομένου ότι είχαμε λάβει μεγάλο ενδιαφέρον μέσω των φορμών εγγραφής. Η 1^η ομάδα εστίασης των νέων πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, στις 20 Ιουνίου 2023, στο χώρο του Escape Athens. Συμμετείχαν εννέα νέοι ηλικίας 14-18 ετών, οι οποίοι ήταν μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Πέντε από αυτούς ήταν γυναίκες και τέσσερις άνδρες.

Τα κύρια ευρήματα παρουσιάζονται παρακάτω.

4.1. Σχέση με τον τομέα της Ιστορίας

Φάνηκε ότι οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες δεν είχαν μεγάλη αλληλεπίδραση με την Ιστορία. Η πλειονότητα είχε σχέση με την ιστορία μόνο, μέσω των σχολικών μαθημάτων. Ωστόσο, όπως ανέφεραν, τα σχολικά μαθήματα δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικά γι' αυτούς, καθώς μαθαίνουν την ιστορία με έναν άκαμπτο και μη ελκυστικό τρόπο, προσπαθώντας να απομνημονεύσουν μια πληροφορία που θεωρούν χαμηλής σημασίας και χρησιμότητας. Οι περισσότεροι από αυτούς, ανέφεραν επίσης ότι οι πληροφορίες που λαμβάνουν στο σχολείο δεν είναι αρκετές και επαναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια των σχολικών τους χρόνων. Ίσως τα μαθήματα ιστορίας, θα έπρεπε να περιλαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία άλλων εποχών ή άλλων χωρών ή άλλων θεμάτων.

Ωστόσο, οι συμμετέχοντες φαίνεται να αναγνωρίζουν τη σημασία της ιστορίας για την ανθρωπότητα και την κοινωνία και αναφέρονται στην ιστορία ως απαραίτητη για τη διαμόρφωση του μέλλοντος και την αποφυγή των λαθών του παρελθόντος.

«Δεν φταίει η ιστορία, αλλά ο τρόπος που τη διδάσκουν. Μας αναγκάζουν να μάθουμε ιστορία, αλλά αν ήταν κάτι που μας ενδιέφερε θα ήταν πολύ πιο εύκολο να μάθουμε» (Μαθητής, άνδρας, 14 ετών).

«Θα μπορούσαμε να πάρουμε από άλλες ιστορίες, από άλλες χώρες, να μην δίνουμε τόση έμφαση στις λεπτομέρειες και να μάθουμε άλλες πληροφορίες, άλλα γεγονότα που θα μας βοηθήσουν» (Μαθητής, άνδρας, 14 ετών).

«Η ιστορία είναι απαραίτητη για την ομαλή εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Και εννοώ, αν δεν έχουμε γνώση του παρελθόντος, δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς να οργανώσουμε το μέλλον. Μπορεί να ακούγεται λίγο αόριστο, αλλά επειδή έχουν συμβεί τόσα πολλά γεγονότα, έχουμε πάρει μαθήματα μέσα από αυτά, και μαθαίνοντας την ιστορία, ξέρουμε τι μπορούμε να αποφύγουμε, τι μπορούμε να προτιμήσουμε, γιατί μέσα από τις εμπειρίες των ανθρώπων στην ιστορία εξελισσόμαστε εμείς οι ίδιοι» (Μαθητής, άνδρας, 15 ετών).

4.2. Επίπεδο γνώσεων στην ιστορία

Όλοι οι συμμετέχοντες ανέφεραν σημαντικές ιστορικές πληροφορίες και ορισμένοι από αυτούς είχαν επίσης γνώσεις σχετικά με την ιστορία της ισότητας των φύλων. Όσον αφορά το επίπεδο των γνώσεων τους σχετικά με τις ανδρικές μορφές, οι συμμετέχοντες ανέφεραν περισσότερες από τριάντα ανδρικές μορφές στην ελληνική ιστορία, οι οποίες ήταν κυρίαρχες σε όλη τη διάρκεια της εποχής. Οι περισσότερες από αυτές τις μορφές, ήταν ήρωες της επανάστασης κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ή πρωθυπουργοί της Ελλάδας τους τελευταίους δύο αιώνες.

«Σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1864, οι γυναίκες δεν είχαν ακόμη δικαίωμα ψήφου, μόνο οι άνδρες άνω των 21 ετών είχαν δικαίωμα ψήφου. Και βλέπουμε πόσο αργά άργησαν οι γυναίκες να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου. Δηλαδή, και αυτό που ανήκει στη σύγχρονη, πρόσφατη ιστορία οι γυναίκες δεν το είχαν ακόμα, το οποίο επίσης θεωρήθηκε ένα φιλελεύθερο σύνταγμα» (Μαθητής, άνδρας, 15 ετών).

«Γνωρίζω πολλούς άνδρες από την ιστορία, επειδή πράγματι είναι κυρίαρχοι στην ιστορία, από ό,τι έχουμε μάθει τουλάχιστον- γνωρίζω τον Ηράκλειτο, τον Καποδίστρια, τον Ιουστινιανό και πολλούς άλλους» (Μαθήτρια, γυναίκα, 16 ετών).

«Ο Κολοκοτρώνης, ο Μιαούλης, όλοι οι ήρωες της Επανάστασης, ο Καποδίστριας, ο Δεληγιάννης, ο Κωλέτης, ο Βενιζέλος...» (Μαθήτρια, γυναίκα, 16 ετών).

Η περίπτωση ήταν διαφορετική όσον αφορά τη γνώση των γυναικείων μορφών, όπου ήταν πιο δύσκολο να αναγνωριστούν πολλές από αυτές. Σε αυτό το κομμάτι και για να υποστηρίξουμε τους συμμετέχοντες, δώσαμε διάφορες κατηγορίες (επιστήμες, τέχνες, επανάσταση, αρχαία Ελλάδα, αθλητισμός, πολιτική) και τους ζητήσαμε να σκεφτούν μια Ελληνίδα γυναικεία μορφή που γνωρίζουν από τους παραπάνω τομείς. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να εντοπίσουν αρκετές Ελληνίδες σε όλες τις κατηγορίες. Ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση των γυναικών που εντοπίστηκαν:

- Επιστήμη: Sanger, Jane Addams

- Τέχνες: Frida Kahlo,
- Επανάσταση: Μπουμπουλίνα, Μαντώ Μαυρογένους (ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821), Roza Parks
- Αρχαία Ελλάδα: Ήρα, Αφροδίτη, Αθηνά (Ολύμπιες Θεές)
- Αθλητισμός: Άννα Κορακάκη (πρόσφατη Ελληνίδα Ολυμπιονίκης)
- Πολιτική: Μελίνα Μερκούρη (ηθοποιός και υπουργός Πολιτισμού), Μαρία Αντουανέτα,

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι η δυσκολία εντοπισμού των Ελληνίδων στην ιστορία υπάρχει -πιθανώς- επειδή όταν μια γυναίκα έκανε κάτι ιστορικά σημαντικό, δεν αναφέρθηκε ποτέ εξαιτίας του φύλου της. Οι νέοι υποστήριξαν ότι υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν στερεότυπα ότι οι γυναίκες είναι κατώτερες, αδύναμες και χρειάζονται προστασία, κάτι που πρέπει να αλλάξει γιατί είναι άδικο και πρέπει να εργαστούμε για έναν κόσμο ισότητας των φύλων.

«Θυμάμαι από την πολιτική τη Μελίνα Μερκούρη να προσπαθεί να επιστρέψει τα αγάλματα που είχαν κλαπεί από την Ελλάδα και να τα ζητάει πίσω, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε» (Μαθήτρια, Γυναίκα, 16 ετών).

«Τότε έδιναν περισσότερα εύσημα στους άνδρες, οπότε ακόμη και μια γυναίκα που έκανε κάτι πολύ ιστορικό, ίσως δεν την έβαζαν καν στα βιβλία και δεν την ξέρουμε καν σήμερα, επειδή ήταν γυναίκα» (Μαθητής, άνδρας, 16 ετών).

«Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει, διότι ένα άτομο δεν μπορεί να καθορίζεται από τα γενετικά του χαρακτηριστικά, δηλαδή δεν το επιλέγει, ούτε το χρώμα του δέρματος, ούτε τη σεξουαλικότητα, ούτε το φύλο, ούτε τίποτα. Ένα άτομο πρέπει να διακρίνεται από τις αποκτηθείσες γνώσεις του, από την εκπαίδευσή του, από το τι μπορεί να καταφέρει, όχι από το πώς γεννήθηκε και τι χαρακτηριστικά έχει από τότε. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξει, δεν πρέπει να υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών» (Μαθητής, άνδρας, 15 ετών).

4.3. Μέθοδοι για την προώθηση του αποτυπώματος των γυναικών στην ιστορία

Οι μαθητές ανέφεραν ότι ορισμένες πληροφορίες θα πρέπει να αφαιρεθούν από την ιστορία και να αντικατασταθούν και να εμπλουτιστούν με πιο σημαντικές πληροφορίες για όλα τα φύλα. Επιπλέον, να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν πιο διαδραστικοί τρόποι για την εκμάθηση της ιστορίας, επειδή ο στόχος είναι η μάθηση και όχι απλώς η απομνημόνευση των πληροφοριών. Ορισμένες συστάσεις που μοιράστηκαν είναι η χρήση βίντεο, κουίζ, εικονικών παιχνιδιών, που περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις γυναίκες στην ιστορία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα σχολικά μαθήματα.

Όσον αφορά την ανάπτυξη ενός διακρατικού χάρτη, οι συμμετέχοντες φαντάστηκαν ότι αυτός θα χωριζόταν με χρώματα ανάλογα με την ιστορική εποχή που αναζητά κάποιος. Ο χάρτης ίσως θα έπρεπε να περιλαμβάνει όχι μόνο κείμενα πληροφοριών, αλλά και ένα βίντεο που να παρουσιάζει το θέμα/τη γυναίκα που εντοπίζεται. Επίσης, πρότειναν ο χάρτης αυτός να είναι περισσότερο παιχνιδιοποιημένος, ώστε να παρέχει

περισσότερα κίνητρα στους νεαρούς επισκέπτες. Επιπλέον, θα ήταν πιο ενδιαφέρον γι' αυτούς, αν ο επισκέπτης είχε τη δυνατότητα να προσθέσει κάποιες πληροφορίες που μπορεί να γνωρίζει για το σημείο ή την ιστορική γυναίκα και τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με έναν ειδικό της ιστορίας.

«Ας πούμε ότι όταν μαθαίνουμε για ένα έργο/γεγονός, δεν πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μόνο ποιος το εκτέλεσε, αλλά και ποιος το σκέφτηκε ως ιδέα, γιατί είναι βέβαιο ότι δεν θα είναι μόνο άνδρες αυτοί που το σκέφτηκαν, αλλά θα υπάρχουν και γυναίκες» (Μαθήτρια, Γυναίκα, 16 ετών.)

«Θα μπορούσε να υπάρχει μια εφαρμογή κουίζ, με διαδραστικό τρόπο, που να περιλαμβάνει εικόνες, βίντεο, ώστε οι άνθρωποι που τη χρησιμοποιούν να μαθαίνουν καλύτερα» (Μαθητής, γυναίκα, 16 ετών).

«Αν έχεις ένα χάρτη, θα μπορούσες να κάνεις κλικ σε ένα σημείο του χάρτη και θα σου έδειχνε σε εκείνο το σημείο ότι έχουν γίνει κάποια έργα και θα είχε ημερομηνίες και θα σου έδειχνε κάποιο είδος βίντεο για να δεις και μετά θα μπορούσες να απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις με βάση το χάρτη» (Μαθήτρια, Γυναίκα, 16 ετών).

«Έτσι, σε αυτούς τους χάρτες θα πρέπει να υπάρχει ένας ιστορικός, ένα άτομο, όπως όταν στέλνεις σε κάποιες εταιρείες, ας πούμε, σε καταστήματα και τους στέλνεις ένα μήνυμα για βοήθεια- έτσι, αν έχεις μια ερώτηση, δεν χρειάζεται να κάτσεις να ψάξεις από διάφορες πηγές που δεν είναι ξεκάθαρες- στέλνεις το μήνυμα, αν έχεις μια ερώτηση, ένα κενό ή πες κάποια λάθη που υπάρχουν στο χάρτη ή βάλε τις δικές σου γνώσεις, κάτι που δεν υπάρχει στο χάρτη» (Μαθητής, άνδρας, 15 ετών).

5. Δεύτερη Ομάδα Εστίασης με νέους: αναλύσεις και αποτελέσματα

Αυτή η ομάδα εστίασης πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω Microsoft Teams, στις 30 Ιουνίου 2023. Για τη διαχείριση της συμμετοχής στην ομάδα εστίασης δημιουργήθηκε μια φόρμα google και 8 νέοι ηλικίας 18-25 ετών εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν. Όλες τους ήταν γυναίκες. Ωστόσο, παρατηρήθηκαν κάποιες αποχωρήσεις και η τελική ομάδα εστίασης υλοποιήθηκε με δύο μέλη, επιτυγχάνοντας τον στόχο των 11 συμμετεχόντων. Οι δύο αυτές συμμετέχουσες ήταν ακαδημαϊκές φοιτήτριες στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, με εκτεταμένο ενδιαφέρον για την εκπροσώπηση των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών.

Για αυτή την ομάδα εστίασης οι προσκλήσεις αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στάλθηκαν στα πανεπιστημιακά τμήματα Σπουδών Φύλου, Ιστορίας, Κοινωνικής Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Τα κύρια ευρήματα παρουσιάζονται παρακάτω:

5.1. Σχέση με τον τομέα της Ιστορίας

Οι συμμετέχοντες είχαν υψηλό επίπεδο συνάφειας με την ιστορία, καθώς ήταν φοιτητές ιστορίας στο πανεπιστήμιο. Αναφέρονται στην ιστορία ως κάτι ουσιαστικό για την κατανόηση του παρελθόντος και τη διαμόρφωση του μέλλοντος. Οι συμμετέχοντες αναφέρονται στην αναπαράσταση των φύλων στην ιστορία ως κάτι που αρχίσαμε να διερευνούμε αρκετά πρόσφατα, παρά το γεγονός ότι σπουδάζουν ιστορία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να φέρουμε στην επιφάνεια όλα αυτά τα ζητήματα φύλου.

«Είναι η επαφή που έχετε με τον χρόνο και πώς αυτός επηρεάζει το μέλλον. Κυρίως βλέπω αυτά τα μοτίβα να συμβαίνουν και αυτό είναι που με γοητεύει. Αλλά και το πώς μπορούμε τελικά να είμαστε καθοριστικοί στο να αλλάξουμε κάποια πράγματα που γράφτηκαν στην ιστορία και να προσφέρουμε, να βοηθήσουμε να γίνουν αλλαγές» (Γυναίκα, 21 ετών).

«Επειδή το θέμα των γυναικών βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, τουλάχιστον στο κομμάτι της ιστορίας και του τρόπου ανάδειξής του, υπάρχει ακόμα περιθώριο να παρέμβουμε και να αναδείξουμε άλλα πράγματα» (Γυναίκα, 21 ετών).

5.2. Επίπεδο γνώσεων στην ιστορία

Και οι δύο συμμετέχοντες είχαν υψηλό επίπεδο γνώσεων ιστορίας, με εξειδίκευση σε συγκεκριμένες ιστορικές εποχές, όπως η βυζαντινή ή η μεσαιωνική εποχή. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι μπορούν να σκεφτούν πολλές ανδρικές μορφές της ιστορίας, ενώ είναι πιο δύσκολο να εντοπίσουν πολλές γυναικείες μορφές. Ωστόσο, και οι δύο είχαν υψηλές γνώσεις για τις γυναικείες μορφές της ιστορίας, από διαφορετικές ιστορικές εποχές. Αποδίδουν αυτή την ανισότητα στην αναπαράσταση των φύλων στο γεγονός ότι η ιστορία γράφτηκε αποκλειστικά από άνδρες, αλλά και στον τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας και των οικογενειών.

Ορισμένες γυναικείες μορφές που αναφέρθηκαν είναι:

Βυζαντινή εποχή: Ειρήνη των Αθηνών

Ενετική εποχή: όπως η Μαργαρίτα, που διεκδίκησε το δουκάτο της Αχαΐας, στην Ελλάδα

Επανάσταση του 1821: Manto Mavrogenous

Λογοτεχνία: Christiana Hildegard von Bingen (γερμανικά), Τατιάνα Γρίτση-Μιλλιέξ, Άλκη Ζέη, Ζώρζ Σαρρή

«Επειδή ασχολούμαι περισσότερο με τη βυζαντινή-μεσαιωνική (ιστορία), μου αρέσει περισσότερο, ίσως ότι οι γυναίκες είχαν νομική προστασία περισσότερο στο Βυζάντιο απ' ό,τι στη μεσαιωνική Δύση και το βλέπουμε αυτό γιατί έχουμε πολλές αυτοκράτειρες (στο Βυζάντιο)» (Γυναίκα, 22 ετών).

«Ειδικά τώρα με τα 100 χρόνια της Άλκης Ζέη και της Ζώρζ Σαρρή, νομίζω ότι είναι ένα καλό παράδειγμα» (Γυναίκα, 22 ετών).

«Μιλάμε για έναν ανδροκρατούμενο χώρο, τουλάχιστον αυτή ήταν η ιστορία, όπως προβλήθηκε, και μετά υπάρχει το γεγονός του πώς μεγάλωσαν τις οικογένειές τους. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστό αυτό που λέω» (Γυναίκα, 22 ετών)

5.3. Μέθοδοι για την προώθηση του αποτυπώματος των γυναικών στην ιστορία

Τόνισαν τη σημασία της εκπροσώπησης των γυναικών στην ιστορία, προκειμένου να καταπολεμηθούν όχι μόνο τα κοινωνικά στερεότυπα, αλλά και να ενδυναμωθούν οι γυναίκες να αναπτυχθούν πέρα από τα καθιερωμένα στερεότυπα. Παρά τις περιορισμένες πηγές, οι συμμετέχοντες συνέστησαν να αναζητήσουμε περισσότερες ιστορικές πηγές και να είμαστε πιο ανοιχτόμυαλοι απέναντι στα ιστορικά ευρήματα.

Ορισμένες άλλες συστάσεις είναι ο εμπλουτισμός των προγραμμάτων σπουδών στα τμήματα Ιστορίας, η δημιουργία τμημάτων ιστορίας των φύλων σε περισσότερα ελληνικά πανεπιστήμια και η ανάπτυξη σεμιναρίων για την ισότητα των φύλων στα σχολεία. Υποστήριξαν ότι η εκπαίδευση έχει μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση της ισότητας των φύλων και όταν προσθέτεις αυτά τα στοιχεία στα σχολικά μαθήματα, τότε είναι που συμβαίνουν οι αλλαγές.

Επιπλέον, η ομάδα τόνισε ότι η χρήση ψηφιακών πλατφορμών, η τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι απαραίτητα, όπως υποστηρίζουν οι συμμετέχοντες.

Όσον αφορά την ανάπτυξη του διακρατικού χάρτη, οι συμμετέχουσες φαντάστηκαν ότι αυτός θα πρέπει να χωριστεί σε κατηγορίες, ανάλογα με το πεδίο συμβολής κάθε γυναίκας. Επίσης, λόγω του πλούσιου έργου των γυναικών στην ιστορία, η ομάδα πρότεινε τη δημιουργία μιας πλατφόρμας, όπου ο καθένας θα μπορεί να επισκεφθεί εικονικά ένα μουσείο και θα προβάλλονται όλα τα έργα που έγιναν από γυναίκες.

«Η ενδυνάμωση δεν αφορά μόνο τον άνδρα, αλλά και τη γυναίκα. Δηλαδή, πρέπει να είναι κατά κάποιο τρόπο μια ταυτόχρονη εργασία»(Γυναίκα, 22 ετών).

«Όταν θέλεις να εμβαθύνεις στην ιστορία μιας γυναίκας, πέφτεις στο κενό των πηγών. Αυτό είναι ένα κενό που δεν μπορούμε να καλύψουμε, επειδή πρόκειται για δουλειά που έχει ήδη γίνει στο παρελθόν. Ωστόσο, αυτό που σίγουρα μπορούμε να κάνουμε είναι να σκάψουμε βαθύτερα και να είμαστε πιο ανοιχτόμυαλοι σε αυτά που βρίσκουμε»(Γυναίκα, 21 ετών).

«Να προσθέσουμε μαθήματα στα ήδη υπάρχοντα τμήματα» (Γυναίκα, 22 ετών).

«Θα έλεγα ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια σεμινάρια στα πανεπιστήμια ή σε κάποια σχολεία- θα μπορούσαμε να παρέχουμε κάποιες πρόσθετες πληροφορίες, ώστε τα παιδιά από μικρή ηλικία που ξεκινούν στον ανδροκρατούμενο χώρο να μπορούν να το δουν και να το διακρίνουν» (Γυναίκα, 22 ετών).

«Και μετά φυσικά το Instagram και το πώς θα μπορούσαμε να ανεβάσουμε κάποια βίντεο ή να ανεβάσουμε μια φωτογραφία και από κάτω μια περιγραφή που να παραπέμπει σε έναν σύνδεσμο ή ένα ιστολόγιο όπου θα μπορούσαμε να γράψουμε» (Γυναίκα, 22 ετών).

«Αν επρόκειτο για τέχνη, θα μπορούσε να αναγράφεται σε κάθε μουσείο ή γκαλερί, ποια έργα έχουν φτιαχτεί από γυναίκες» (Γυναίκα, 21 ετών).

6. Ομάδα εστίασης με επαγγελματίες: Αναλύσεις και αποτελέσματα

Για τη συμμετοχή στην ομάδα εστίασης δημιουργήθηκε μια φόρμα google. Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω Microsoft Teams, στις 30 Ιουνίου 2023. Δώδεκα συμμετέχοντες εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή. Τελικά, συμμετείχαν επτά άτομα. Πέντε από αυτούς ήταν γυναίκες και δύο άνδρες. Το προφίλ των συμμετεχόντων ήταν διαφορετικό. Υπήρχαν ακαδημαϊκοί, εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί που εργάζονταν στο πανεπιστήμιο ή στον ανθρωπιστικό τομέα.

Οι προσκλήσεις εστάλησαν σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ΜΚΟ και σε δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών. Θεωρήσαμε σημαντικό να συμμετάσχουν σε αυτή την ομάδα εστίασης και εμπειρογνώμονες που εργάζονται με νέους. Τα κύρια ευρήματα παρουσιάζονται παρακάτω:

6.1. Σχέση με τον τομέα της Ιστορίας

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες είχαν υψηλό επίπεδο συνάφειας με τον τομέα της Ιστορίας, καθώς ήταν εκπαιδευτικοί και ακαδημαϊκοί. Μία συμμετέχουσα ήταν εξειδικευμένη στην ιστορία και έχει αναπτύξει ειδική έρευνα για τις γυναίκες της σύγχρονης ιστορίας. Δύο εκπαιδευτικοί από την ομάδα είχαν εμπειρία σε προγράμματα με νέους, με επίκεντρο την ισότητα των φύλων μέσα από την ιστορία.

«Πρόσφατα ολοκλήρωσα τη μεταδιδακτορική μου έρευνα, η οποία αφορούσε την ιστορία των γυναικών, ζωντανών και μη, από τον Μεσοπόλεμο μέχρι σήμερα, και ιδίως των γυναικών που επέζησαν από βασανιστήρια. Επικεντρώθηκα κυρίως στην επταετία, γιατί εκεί βρίσκεται ο κύριος όγκος των ζωντανών γυναικών, κάποιες είναι πολύ γνωστές, κάποιες καθόλου γνωστές, αλλά αυτό δεν έχει σημασία».

6.2. Η ιστορία μέσα από τον φακό της ειδικότητάς τους

Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η ιστορία είναι σημαντικό θέμα, ωστόσο ο τρόπος που διδάσκεται από το δημοτικό σχολείο μέχρι το πανεπιστήμιο καθιστά πολύ δύσκολη την εμπλοκή των νέων. Τόνισαν την έλλειψη νέων μέσων και σύγχρονων τρόπων διδασκαλίας, και αυτό δημιουργεί ένα χάσμα με τον τρόπο που οι νέοι λαμβάνουν σήμερα πληροφορίες και γνώσεις. Επιπλέον, όσον αφορά το περιεχόμενο, ορισμένοι συμμετέχοντες σημείωσαν ότι μας λείπουν στοιχεία από τη σύγχρονη ιστορία μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως για παράδειγμα ιστορικές στιγμές μετά τη δεκαετία του 1950.

Επιπλέον, ένα πολύ σημαντικό εύρημα ήταν η αναγνώριση από τους συμμετέχοντες, ότι η ιστορία γράφτηκε με τρόπο που δεν περιλάμβανε το φύλο και για το λόγο αυτό και η ελληνική γλώσσα εστιάζει στη χρήση του ανδρικού φύλου στο γραπτό ή προφορικό λόγο.

«Τα προβλήματα του φύλου στην ιστορία ξεκινούν από το λεξιλόγιο. Ο λόγος που χρησιμοποιούμε και ο λόγος με τον οποίο γράφονται τα ιστορικά μας κείμενα, σε κάθε περίπτωση, δεν έχει διάσταση φύλου».

6.3. Εμπειρία με νέους στον τομέα της Ιστορίας

Ορισμένοι από τους εκπαιδευτικούς της ομάδας είχαν εμπειρία στην εργασία με νέους σε δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών. Παρόλο που δεν ανέφεραν την εμπειρία τους στη διδασκαλία της ιστορίας, ανέφεραν την εμπειρία τους στην αλληλεπίδραση με τους νέους, όσο αφορά ιστορικά γεγονότα και την ισότητα των φύλων. Επισήμαναν πόσο σημαντικό είναι για τους νέους να μάθουν για την ισότητα των φύλων και πόσο πολύ ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό, αλλά και πόσο δύσκολο είναι για αυτούς να κατανοήσουν τα στοιχεία της ισότητας των φύλων και τον τρόπο εφαρμογής στην καθημερινή ζωή.

Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν το γεγονός ότι οι νέοι έχουν λίγες γνώσεις για την ιστορία γενικά και αυτό γίνεται χειρότερο στα ιστορικά επιτεύγματα των γυναικείων μορφών. Επιπλέον, ανέφεραν τη σημασία της τεχνολογίας για την προώθηση της ιστορίας στους νέους, και συγκεκριμένα τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων διαδραστικών μέσων.

«Σχετικά με την ιστορία αναφερόμαστε όταν κάνουμε μια δράση ή με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας- διάφορες τέτοιες δράσεις, μιλώντας για ισότητα, αναφερόμαστε επίσης σε γυναικείες μορφές».

«Αν μιλήσετε για ισότητα και διακρίσεις, θα πουν ότι συμφωνούμε ότι είμαστε όλοι ίσοι, ότι οι γυναίκες έχουν τα ίδια δικαιώματα με εμάς. Αλλά στην πραγματικότητα, στην καθημερινή τους ζωή θα δείτε ότι αυτό δεν ισχύει».

«Είναι αλήθεια ότι οι νέοι δεν φαίνεται να έχουν καλές γνώσεις, ούτε ποιοτικά ούτε ποσοτικά, αλλά τα παιδιά ενδιαφέρονται πολύ και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εννοώ ότι βλέπετε ότι όταν τους λέτε κάτι, το ενδιαφέρον τους για την ιστορία αναζωπυρώνεται αμέσως».

«Οι ωφελούμενοι φαίνεται ότι έχουν άγνοια, δεν γνωρίζουν τις σημαντικές γυναίκες».

«Νομίζω ότι τώρα οι νέοι έλκονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την εικόνα. Νομίζω ότι είναι η εικόνα με την οποία ασχολούνται περισσότερο. Έτσι, νομίζω ότι κάποια βίντεο που μιλούν για τέτοιους ανθρώπους, αλλά με ενδιαφέροντα τρόπο, ίσως να κεντρίσουν λίγο την περιέργεια και το ενδιαφέρον τους».

6.4. Το αποτύπωμα της γυναίκας στην ιστορία

Υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην έρευνα των στοιχείων που αφορούν το γυναικείο αποτύπωμα στην ιστορία και συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με γυναικείες μορφές. Ωστόσο, κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της ομάδας εστίασης. Ένα σπουδαίο παράδειγμα είναι η σημασία του αντάρτικου για τη θέση των γυναικών κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Το αντάρτικο και ο πόλεμος τοποθέτησαν τις γυναίκες σε μια διαφορετική κατάσταση, έξω από το σπίτι, έχοντας σημαντικό ρόλο στην κατασκοπεία και στη στήριξη του σπιτιού τους με διαφορετικό τρόπο όταν οι άνδρες έλειπαν.

Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι ακόμη και αν σε ορισμένες περιοχές υπάρχει αναφορά σε μια γυναικεία μορφή, είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν περισσότερες πληροφορίες για το πρόσωπο αυτό και τα επιτεύγματά του. Τις περισσότερες φορές γίνεται μόνο επιφανειακή αναφορά και οι γυναίκες αναφέρονται μόνο ως όνομα. Η έλλειψη εκτεταμένων γνώσεων σχετικά με γυναίκες που έχουν αποκτήσει μεγάλη φήμη, ήταν κοινά αποδεκτή.

«Με μια έρευνα που έκανα για να ψάξω για ιστορικές γυναικείες μορφές, διαπίστωσα ότι υπάρχει πολύ λίγη αναφορά σε πολύ λίγα, τουλάχιστον στη Λάρισα που βρίσκομαι, δεν βρήκα σχεδόν τίποτα σε αναφορά σε μια ιστορική γυναικεία μορφή που έχει αφήσει μια εποχή και μνημονεύεται».

«Οι ίδιες οι γυναίκες ανέφεραν ότι το αντάρτικο, για παράδειγμα, τις έβγαλε από το σπίτι και τους έδωσε ένα μέρος για να μείνουν. Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό, δηλαδή από εκεί που δεν υπήρχαν, που ήταν καθαρά παραγωγικές μονάδες στο σπίτι ή στα χωράφια, απέκτησαν μια θέση στην κοινωνία, ανέλαβαν θέσεις που οι άνδρες δεν μπορούσαν να φέρουν εις πέρας».

Προτάσεις των συμμετεχόντων σχετικά με το γυναικείο αποτύπωμα στην πόλη/ιστορία.

Στην ομάδα αυτή εντοπίστηκαν αρκετές Ελληνίδες προσωπικότητες της ιστορίας σε διάφορους τομείς, από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και κυρίως από την πόλη της Αθήνας. Αυτές παρουσιάζονται παρακάτω:

- Διοτίμα, Σαπφώ (από την αρχαιότητα)
- Αγγελική Παναγιωτάτου (η πρώτη Ελληνίδα γιατρός, από το νησί της Κεφαλλονιάς)
- Μαντώ Μαυρογένους, Μπουμπουλίνα (από την Ελληνική Επανάσταση)
- Καλλιρόη Παρρέν (η γυναίκα που ξεκίνησε το φεμινιστικό κίνημα στην Ελλάδα)
- Ελένη Σκούρα (η πρώτη γυναίκα βουλευτής)
- Λίνα Τσαλδάρη (η πρώτη γυναίκα υπουργός)
- Καίτη Τσαρούχα, Χριστίνα Μουστακλή (από τον εμφύλιο πόλεμο και είναι ακόμα ζωντανές)
- Λέλα Καραγιάννη
- Κίττυ Αρσένη

- Μελίνα Μερκούρη

Μια σύσταση ήταν να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα στην περίοδο μετά το 1974, όταν προσπαθεί να αναδείξει τις σημαντικές γυναικείες μορφές. Αυτή είναι μια πιο πρόσφατη ιστορία και μπορεί να είναι πιο ελκυστική για τους νέους. Επιπλέον, ορισμένες γυναίκες είναι ακόμη εν ζωή και αυτό μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον των νέων να μάθουν περισσότερα για τις γυναίκες αυτές και τα επιτεύγματά τους.

«Έτσι, το πρόσφατο για εμάς και το κομμάτι που είναι ελλιπές τόσο στα βιβλία όσο και στη διδασκαλία, είναι ότι όλοι έχουμε φτάσει μέχρι το 1974. Θα πρέπει να αναζητήσουμε τις γυναίκες από το 1974 έως το 2023».

7. Συμπεράσματα

1. Οι νέοι, κάτω των 18 ετών, φαίνεται να έχουν γνώσεις ιστορίας μέσω των σχολικών μαθημάτων, ωστόσο, δεν ασχολούνται πραγματικά με τις μεθόδους μάθησης. Παρόλα αυτά, φαίνεται να έχουν γνώσεις ιστορίας μέσω των μέσων ενημέρωσης, του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώθηκε επίσης στην ομάδα εστίασης των ενδιαφερομένων, όπου αναφέρθηκε ότι οι νέοι δεν φαίνεται να έχουν επαρκείς ιστορικές γνώσεις, αλλά φαίνεται να έχουν μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουν περισσότερα για την ιστορία με πιο ελκυστικούς και διαδραστικούς τρόπους. Οι νέοι άνω των 18 ετών είχαν υψηλό επίπεδο γνώσεων στην ιστορία, καθώς ήταν φοιτητές πανεπιστημίου στο τμήμα ιστορίας.

2. Όσον αφορά την εκπροσώπηση των φύλων στην ιστορία, φαίνεται ότι όλα τα μέλη των ομάδων εστίασης συμφώνησαν ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην ιστορία, επειδή η ιστορία γράφτηκε από άνδρες και αυτό αντανακλά τις σχέσεις εξουσίας που υπήρχαν για αιώνες στην Ελλάδα μέχρι σήμερα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι συμμετέχοντες δυσκολεύτηκαν να εντοπίσουν πολλές γυναικείες μορφές στην ιστορία. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε και μέσα από τη βιβλιογραφική έρευνα, όταν ως ερευνητές, αντιμετωπίσαμε δυσκολίες στο να βρούμε πολλές γυναίκες που άφησαν το στίγμα τους στην ελληνική ιστορία ή να βρούμε αρκετές πληροφορίες γι' αυτές.

3. Μια πολύ ενδιαφέρουσα διαπίστωση ήταν η δυσκολία της ομάδας εστίασης με νέους να αναγνωρίσουν πολλές Ελληνίδες που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ιστορία. Η πλειοψηφία των γυναικών που αναγνώρισαν δεν ήταν Ελληνίδες. Αυτό αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο γράφτηκε η ελληνική ιστορία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διδάσκεται αυτή η ιστορία στους νέους στο σχολείο και στα πανεπιστήμια. Πολλές σημαντικές γυναίκες που εντοπίσαμε μέσω της βιβλιογραφικής έρευνας δεν αναφέρθηκαν από τους νέους και δεν περιλαμβάνονται καν στα μαθήματα ελληνικής ιστορίας στο σχολείο.

4. Η ισότητα των φύλων στην Ελλάδα, φαίνεται ότι έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει. Η Ελλάδα είναι μια σχετικά νέα χώρα που αναπτύσσεται σε αυτόν τον τομέα, σε

σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πολλές κοινωνικές αλλαγές που συμβαίνουν σε άλλα ευρωπαϊκά πλαίσια, μπορεί να χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να υιοθετηθούν από την ελληνική κοινωνία. Επίσης, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές εκθέσεις και έρευνες σχετικά με τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων, φαίνεται να κυριαρχούν οι άνδρες, αποτελώντας ανασταλτικό παράγοντα για πολλές γυναίκες που μπορεί να θέλουν να εξελιχθούν σε διαφορετικές επαγγελματικές πορείες, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους ή να ακολουθήσουν διαφορετικές προσωπικές επιλογές. Βελτιώσεις επιτεύχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά η οικονομική κρίση εκτροχίασε πολλά από αυτά τα επιτεύγματα. Η αλλαγή της αναπαράστασης των φύλων στην ελληνική ιστορία μπορεί να συμβάλει πολύ προς αυτή την κατεύθυνση.

5. Ο ψηφιακός διεθνής χάρτης που πρόκειται να δημιουργηθεί μέσω του έργου HerStory είναι κάτι που ενθουσίασε όλους τους συμμετέχοντες στις ομάδες και πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την προώθηση του αποτυπώματος των γυναικών και την καταπολέμηση των στερεοτύπων των φύλων. Η ψηφιακή μορφή αυτού του χάρτη είναι πολύ ελκυστική για τους νέους που θέλουν να εξερευνήσουν το αποτύπωμα των γυναικών στην ιστορία. Οι ακαδημαϊκοί πρότειναν επίσης τη δυνατότητα χρήσης του στα μαθήματα ιστορίας, κάτι που πρόκειται να αυξήσει τον αντίκτυπο του έργου.